

QISHLOQ XO'JALIGIGA BOZOR MEXANIZMLARINI JORIY QILISH

Turayeva Gulizahro Qaxxorovna

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

Mamatqosimova Mahliyo Jasurbek qizi

Guliston davlat universiteti talabasi

Pulatova Odinaxon Kaxramon qizi

Guliston davlat universiteti talabasi

Xakimjonov Jahongir Ikrom o'g'li

Guliston davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Hozirgi paytda qishloq xo'jaligini rivojlantirishda ma'lum bir iste'molchilarning talablarini aniqlash va qondirishga qaratilgan marketingga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Agar oldin korxonada birinchi navbatda ishlab chiqarishga tegishli tadqiqotlarni bajargan bo'lsa, unda marketing tizimi asosiy e'tiborni bozordagi ahvolning tahliliga qaratadi. Agar qishloq xo'jaligi mahsulotlari assortimentini rejalashtirish oldin faqat uning sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'lsa, unda marketing tizimi, asosan, iste'molchi talablarini hisobga oladi.

Keyingi yillarda qishloq xo'jaligini isloh qilish va bozor mexanizmlarini joriy etish bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi. Davlat xarid narxlari qariyb 3 barobarga ko'paytirilgani natijasida manfaatdorlik oshdi. Paxtachilik va g'allachilik hashar emas, chinakam daromad manbaiga aylandi. Yangi texnologiya va innovatsiyalarni joriy qilish, mehnat unumdorligi va ish haqini oshirish maqsadida 76 ta paxta-to'qimachilik klasterlari tashkil etildi. Joriy yilning o'zida 25 ming gektar paxta maydonlarida suv tejoychi yangi sug'orish tizimi joriy qilindi. Foydalanishdan chiqqan 1 million 100 ming gektar yerni qayta ishga kiritish bo'yicha sa'y-harakatlar boshlandi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, agrosanoat majmuasi, ilmiy-texnika taraqqiyoti, iqtisodiy munosabatlar.

KIRISH

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligi bo'yicha ulkan salohiyatga ega. Bozorlarimiz to'kin, xalqimiz rizqi mo'l-ko'l bo'lishidan tortib eksportdan qo'shimcha daromad topishgacha bo'lgan juda ko'p masalalar shu soha bilan bog'liq.

Prezidentimiz faqat bugunni emas, balki ertangi kunni ham o'ylab, uzoqni ko'zlab islohotlarni yangi bosqichga ko'tarish vazifasini qo'yimoqda. Shu maqsadda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi ishlab chiqilmoqda. Bu iqtisodiyotimizning asosiy o'sish nuqtasi, "drayveri" bo'ladi. Ming- minglab ish joylari yaratiladi, odamlarning daromadi oshadi.

Yig'ilishda mazkur strategiyani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muhim vazifalar belgilab berildi.

Bunda, avvalo, qishloq xo'jaligi yerlarining aniq hisobini yuritish, ulardan foydalanishni

takomillashtirish lozimligi qayd etildi. Shundan kelib chiqib, "Yergeodezkadastr"

qo'mitasiga 2021 yilda respublikaning barcha hududlarida yerni hisobga olish, yer hisobini yuritish bo'yicha yagona elektron bazani yaratish topshirilgan edi. Qayd etilganidek, unumdorlikni oshirishga, ko'p yillik mevalar yetishtirishga intilishi uchun yer egalarining ertangi kunga to'la ishonchi bo'lishi kerak. Shu bois Prezidentimiz qonunchilikni qayta ko'rib chiqib, yer ajratishning shaffof tizimi va yerga bo'lgan huquqning kafolatlanishini ta'minlash zarurligini ta'kidladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Jahon suv resurslari instituti tahminlariga ko'ra, 2040 yilga borib O'zbekiston suv o'ta tanqis bo'lgan 33 mamlakat qatoridan joy olishi mumkin. Shu bois davlatimiz rahbari bu masalaga alohida e'tibor qaratib, suvdan foydalanish samaradorligini oshirish va uning hisobini yuritish, har yili 200 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilib borish zarurligini ta'kidladi. Ushbu yo'nalishlar ishlab chiqilayotgan strategiyada o'z aksini topishi kerakligi aytiladi. Qishloq xo'jaligida suvdan to'g'ri foydalanish ham juda muhim masala. (1-diagramma) Hududlar kesimida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari kundan kunga rivojlanib bormoqda.

Tahlillarga ko'ra, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va ishlab chiqarish uchun yurtimizda ekin maydonlariga milliardlab kub metr suv yo'naltirilsa-da, uning faqat 60 foizi ekinlarga yetib boradi, 40 foizi sug'orish tizimlarida va sug'orish jarayonida yo'qotiladi.

1-diagramma. Hududlar kesimida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari

MUXOKAMALAR VA NATIJALAR

Sohaning eksport salohiyatini oshirish va qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlabchiqarish hajmini ko'paytirish masalalariga alohida ahamiyat qaratilib, bu boradagi jahon tajribasi tahlil qilindi. Masalan, Turkiyada 1 gektar yerdan 2 ming dollarlik, Misrda 8 ming dollarlik, Isroilda 12 ming dollarlik mahsulot yetishtiriladi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 300 dollardan

oshmayapti. Doim bir xil standartdagi tovar yetkazib berish yo'lga qo'yilmagani sababli mahsulotlarimiz tashqi bozorda raqobatlasha olmayapti.

Yig'ilishda mutasaddilarga mahsulotlarni Yevropa Ittifoqi, Sharqiy Osiyo va arab mamlakatlari standartlari asosida sertifikatlash tizimini joriy etish bo'yicha topshiriqlar berildi.

Bu borada tomorqa xo'jaliklari ham katta rezerv ekani, "bir mahalla – bir mahsulot" tamoyili asosida joylarda logistika xizmati va kooperatsiya tizimini keng joriy qilish lozimligi qayd etildi.

Xizmat ko'rsatish borasida ham kamchiliklar mavjud. Masalan, bu tizimda raqobat yo'qligi sababli xizmatlar narxi yuqori, mahsulot ishlab chiqaruvchining tanlash imkoniyati yo'q. Shuning uchun mineral o'g'itlarni yetkazib berish, o'simliklarni himoya qilish, texnika va boshqa xizmatlar sohasida davlat-xususiy sheriklik asosida xizmat turlarini ko'paytirish, xususiy korxonalar faoliyatini yo'lga qo'yish zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini amalga oshirishda bozor mexanizmlariga tayangan holda ishlarni amalga oshirish va bosqichma bosqich xosildorlikni oshirib boorish ko'zda tutilgan. **1-jadval.**

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini amalga oshirish natijasida iqtisodiy samaradorlikni oshirish ko'rsatkichlari

T/r	Ko'rsatkichlar nomi	Asos (2018 y.)	2021 yilga maqsad	2025 yilga maqsad	2030 yilga maqsad
1.1	Boshhoqli donning o'rtacha hosildorligini oshirish	43 s/ga	60 s/ga	70 s/ga	75 s/ga
1.2	Sigirlarning o'rtacha sut mahsuldorligini oshirish	2 320 kg/ bosh	2 700 kg/ bosh	3 100 kg/ bosh	3 500 kg/ bosh
1.3	Umumiy ekin maydonlari tarkibida ozuqa ekinlari maydonlari ulushi	7 %	10 %	12 %	15 %

▣ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. Manba: www.lex.uz

2-diagramma. O'zbekiston Respublikasida barcha toifaladagi xo'jaliklarda yetishtirilgan dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari

Joriy yilda boshlangan yerni kosmik zondlash orqali tuproq va ekinlarning haqiqiy holatini tezkor va ishonchli baholash ishlarini 2023 yil yakuniga qadar to'liq oxiriga yetkazish darkor. Bu tizim vegetatsiya jarayoni, tuproqning meliorativ holati va minerallashuv miqdori, namlik darajasi haqida to'liq ma'lumotlarni berib, hosildorlikni 25-30 foizga oshirish imkonini beradi. Mutasaddilarga ekinlarni joylashtirishdan tortib, sotuvgacha bo'lgan jarayonlarni to'liq raqamlashtirish tizimini joriy etish bo'yicha topshiriqlar berildi.

XULOSA

Yuqoridagi vazifalar bajarilishini samarali tashkil etish uchun eng avvalo malakali kadrlar kerak. Xalqaro tajriba asosida sohaga ixtisoslashgan oliy o'quv yurtlarida o'qitishning yangi metodikasini tatbiq etish, professor-o'qituvchilar ishtirokida sayyor o'quv darslari hamda seminarlar tashkil etish muhimligi qayd etildi. Ilmiy-tadqiqot institutlarida ertapishar mahsulot turlari va hududlar iqlimiga mos chorva zotlarini yaratish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish bo'yicha ham ko'rsatmalar berildi. Umuman olganda, yangi strategiya qishloq xo'jaligiga bozor mexanizmlarini joriy qilib, ilmiy asoslangan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, eksportni ko'paytirish, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan mahsulotlar hajmini bir necha barobarga oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining pq- 4575 sonli qarori, 28.01.2020y. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING 2020 — 2030-YILLARGA MO'ljALLANGAN STRATEGIYASI://lex.uz/docs/-4714632
2. Gulizahro, T., Shohzodbek, S., Nodirjon, I., & Nasiba, R. (2022). The Role and Importance of Industry in the Fight against Poverty in Today's Economy. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 1(2), 5-10.
3. Turayeva, G., Ismoilova, M., Abdug'apparova, O., Abduqayumov, U., Anafiyayev, O., Ashurmatov, N., ... & Jumayeva, S. (2022). BOZOR AGROIQTISODIYOTIDAGI INSTITUTSIYONAL O'ZGARISHLAR SHAROITIDA HAMKORLIK TAMOYILLARI SHAKLLARI. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 82-85.

4. Eshpulatov, D. B. O. G. I. (2022). O 'ZBEKISTON AGROSANOAT MAJMUASIDA INNOVATSIYALARNI JORIY QILISH HOLATINI BAHOLASH. *Academic research in educational sciences*, (Conference), 16-32.
5. Gulizahro, T., Sarvinoz, B., Husniddin, M., Shahzod, S., & Muyassar, I. (2022). BOZOR AGRO IQTISODIYOTIDAGI O'ZGARISHLAR SHAROITIDA HAMKORLIK TAMOYILLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(12), 804-807.
6. Turayeva, G., Po'latova, O., Sayimov, S., Tojiboyeva, D., Toshtemirova, S., Turg'unov, Z., ... & Yunusov, S. (2022). O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINI IQTISODIYOTI MARKETINGINI RAQAMLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 309-315..
7. Turayeva, G., Ismoilova, M., Mamasoliyeva, C., Nuraliyeva, P., Nuriddinova, M., Oqbo'tayev, O., ... & Xudoynazarova, N. (2022). QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA START UP TASHABBUSLAR HAMDA ISHLAB CHIQRUVCHI BIRLASHMALARINI QO'LLAB QUVVATLASH. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 86-90..
8. Turayeva, G., Abdullayeva, G., Abdurasulova, N., Ibragimova, A., Meliyeva, L., & Olimjonova, M. (2022). XALQARO BOZORLARDA "MADE IN UZBEKISTAN" BRENDIDAN KENG FOYDALANISH IMKONIYATINI YARATISH MEZONI. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 99-102.
9. Sadikova, S. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INTERNET MARKETING. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 42-45.
10. Turayeva, G., Mamatkosimova, M., Bo'ribekova, O., Jamoliddinova, N., Karimov, R., Kenjayeva, X., & Nurqulov, R. (2022). IQTISODIYOT TARMOQLARIDA BIRJA MEXNIZMLARIDAN FOYDALANISH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 165-168.
11. Turayeva, G., Ortiqboyeva, S., Qo'ziyev, I., Rasulov, A., Tojiboyeva, T., Turdibekov, U. B., & Yangiboyeva, M. (2022). MADE IN UZBEKISTAN BRENDI BILAN SOTILAYOTGAN EKSPORT MAXSULOTLARINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 240-243.
12. Gulizahro, T., Shohzodbek, S., Nodirjon, I., & Nasiba, R. (2022). The Role and Importance of Industry in the Fight against Poverty in Today's Economy. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 1(2), 5-10.
13. Turayeva, G., Ismoilova, M., Abdug'apparova, O., Abduqayumov, U., Anafiyayev, O., Ashurmatov, N., & Jumayeva, S. (2022). BOZOR AGROIQTISODIYOTIDAGI INSTITUTSIYONAL O'ZGARISHLAR SHAROITIDA HAMKORLIK TAMOYILLARI SHAKLLARI. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 82-85.
14. Turayeva, G., Suyunov, S., Ibodullayev, N., Tursunqulova, M., & Rasulova, N. (2022). SANOAT ULUSHINI OSHIRISHDAGI (XUSUSAN ENGIL SANOAT) MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va*

amaliyot, 1(28), 27-31

15. Gulizahro, T., Sarvinoz, B., Husniddin, M., Shahzod, S., & Muyassar, I. (2022). BOZOR AGRO IQTISODIYOTIDAGI O'ZGARISHLAR SHAROITIDA HAMKORLIK TAMOIYLLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 2(12), 804-807.
16. Turayeva, G., Po'latova, O., Sayimov, S., Tojiboyeva, D., Toshtemirova, S., Turg'unov, Z., ... & Yunusov, S. (2022). O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINI IQTISODIYOTI MARKETINGINI RAQAMLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 309-315.
17. Qakhkhorovna, T. G., Musurmanovich, U. J., & Jumabekovich, M. T. (2022). FACTORS REDUCING THE COST OF PRODUCTION IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL ECONOMY. *Gospodarka i Innowacje.*, 21, 184-187.
18. <https://isrs.uz/oz/uzbekiston-yangiliklari/yangi-uzbekistonning-taraqqiyot-Solnomasi>
19. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/4897>
20. <https://www.in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/6926>
21. <http://univerpubl.com/index.php/synergy/article/view/69>
22. <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/7464>
23. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/5239>
24. <http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/2749>
25. <https://www.in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/7564>
26. <http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/2713>